

APRIL 27-28, 2023

СИЛЬВИНИТ МАЪДАНЛАРИНИ ГАЛУРГИК УСУЛДА БОЙИТИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Хайдаров Бекзод Хамза ўғли, ²Хайдарова Сабрина Равшан қизи

¹Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали ассистент ўқитувчи

²Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали НМКТ II-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7861728>

Abstract. This article provides information on the technology of beneficiation of sylvinite ores by galurgical method, halite waste, production of KCl from sylvinite by gallurgy and flotation methods, production of industrial waste-halite waste, clay-salt slurries and dust-gas waste.

Keywords: potassium fertilizers, magnesium chloride, calcium chloride, galurgy and flotation methods, sylvinite, calcined soda, hydrogen chloride, halite mineral, potassium chloride. *KCl-NaCl-H₂O* системанинг диаграммаси

Агар эриш 100⁰С да изотермик ҳолатда олиб борилса C₁ нуктада NaCl нинг тўйиниш чизиғида ётади ва шу билан NaClни маъдандан эриши тугайди. X нуктада система суюқ фаза ва эримаган NaClдан иборат. Суюқ фазанинг таркибини каннада A_x куриб (NaCl нинг кристалланиш нури) ва уни KE чизиғини кесгунча давом эттириб у нуктани аниқлаймиз. Шундай қилиб суюқ фазага маъданни яна қўшиб борилса маъдандан KCl эрийди.

NaCl эримаган ҳолда қолади. Суюқ фазанинг **фигуратив** нуктаси C₁ UE эгри чизиғи бўйлаб сурилади. Бунда эриш давомида суюқ фазада NaCl миқдорининг камайиши фақатгина оғирлик қисм концентрацияси катталиги бўйича эмас (C₁ UE эгри чизиғи ҳамма жойда манфий қияликда бўлгани учун) балки ҳисобда сув миқдорининг ўзгармай қолиши бунда KCl, NaCl ни кристаллга айлантиради (1.1-расм).

C₁ В нур C₁ эритманинг KCl билан аралашиниш C₁ U₁ U₂ участкаси NaCl ни танланиш ички соҳасига киради. Шунга биноан C₁ эритмага KCl нинг қўшилиши NaCl нинг кристалланишига олиб келади. Кристалланаётган NaCl ни эритмадан ажратиб олишда галит доначалари ўсмайди, балки тузли юпка дисперсли фаза ҳосил бўлади.

1.1-расм. Сильвинитни бойитишнинг график тасвири

APRIL 27-28, 2023

Шундай қилиб сильвинит маъданидан KCl ни эритиш тузли дисперс фаза ҳосил бўлиши билан олиб борилади ва унинг миқдори маъданнинг эриш нури C_0 C_1 участкада қанчалик кичик бўлса шунчалик кўп бўлади. Сильвинит маъданини эритишда тузли шлам ҳосил бўлиши мақсадга мувофиқ эмас ва тузларни эриш кинетикаси билан аниқланади. Сувсиз тузнинг фигуратив нуқтаси чексизликда бўлади. Бу ҳолатда сувсиз туз ёки нам кристаллар иштирокидаги жараёнларни кузатишда ноқулайликлар туғдиради. Лекин, бошланғич ҳолатларда бундай диаграммаларнинг афзалликлари бор.

1.2-расм. $NaCl$ ажралишининг намунаси.

1.3-расм. $KCl-NaCl-H_2O$ системанинг асосий диаграммаси.

Юқоридагиларни 1.6-расм ёрдамида тушунтирамиз. $NaCl$ тўйиниш чизиғи (координатанинг вертикал ўқини кесиб ўтади.) Манфий қияликка боради ва шунинг учун KCl иштирокида $NaCl$ кристалланди деб хулоса қилинади.

Бошқа томондан KCl нинг тўйиниш чизиғи (координатанинг горизонтал чизиғини кесади) вертикал эмас ва манфий қияликка эга.

Демак, $KCl-NaCl$ иштирокида туз эрувчанлиги камаяди. Шу билан бирга, KCl иштирокида $NaCl$ концентрациясининг пасайиши $NaCl$ иштирокида KCl концентрациясининг пасайишига қараганда анча кескин. $NaCl$ ни KCl нинг тузсизланишига таъсири KCl нинг $NaCl$ тузсизланишига таъсирдан анчагина кучлироқ. Қуйидаги диаграмма ёрдамида буғланишнинг боришини кузатиш мумкин.

Шундай қилиб, бошланғич эритма f_1 температурага t_2 , бўлса (масалан, $75^\circ C$) буғлатишдан сўнг таркиби f_2 , температураси t_3 , f_1 , ва f_2 нуқталарнинг изотерма t_3 га нисбатан жойлашишига қараганда кўринадик, f_1 - тўйинмаган эритма, f_2 - KCl кристалларининг суспензияси, чунки f_1 нуқтаси изотерма t_3 дан чапроқда жойлашган. f_2 суспензиясида (эритмадаги) суюқ фаза таркибини аниқлаш учун горизонтал тўғри чизиқ – KCl нинг кристалланиш нурини чизамиз ва унинг изотерма билан кесишган m нуқтасини топамиз.

1кг сув m эритмада ҳисобида f_1 эритмасини буғлатиш натижасида чиқадиган f_2 ва m нуқталар абсциссалари ўртасидаги фарқи KCl кристалларининг оғирлигини беради.

Бундан сўнг, KCl кристалларининг умумий оғирлиги $(m \cdot f_2) \cdot \{m^*\}$ га тенг, бунда $(m \cdot f_2)$ – KCl нинг кристалланиш нури узунлиги, $\{m^*\}$ - m комплекс таркибидаги сувнинг оғирлиги.

APRIL 27-28, 2023

Буғланиб кетган сув миқдори ричаг қоидасига биноан топилади: бунда комплекснинг шартли оғирлиги учун сув системасининг **барицентрик** компонентини олсак:

$$|H^*| : |f_1^*| = (f_1 f_2) : (H f_2) \quad (1)$$

бу ерда $|H^*|$, $|f_1^*|$ - H -буғ таркибидаги ва (f_1) буғлатилаётган эритмадаги сув оғирлиги; $(f_1 f_2)$, $(H f_2)$ – буғланиш нурининг узунлиги.

$f_1 f_2$ ва $H f_2$ бўлақларининг узунлиги нисбатини олдингидек, абсцисса ўқидаги нуқталар проекциясининг фарқи билан алмаштириш мумкин. Кристалланаётган $NaCl$ - массасининг t_2 температурада q_1 эритмаси изотермик буғланаётганда, кристалланаётган $NaCl$ миқдори q_2 нуқтаси билан намоён қилинаётган ҳолати $q_2 P$ бўлақ узунлиги билан, $|P^*|$ сув оғирлиги P комплексининг охириги таркиби билан аниқланади ва $(q_2 P) : |P^*|$ кўпайтмасига тенг. t_1 – температурада e_2 ҳолатигача e_1 эритмасини буғлатганда KCl ва $NaCl$ тузларнинг биргаликда кристалланиши содир бўлади, чунки e_2 нуқтаси тўғри бурчак ичида E учи билан жойлашган, вертикал ва горизонтал чизиқлардан ташкил топган. Ҳамда тузларнинг биргаликдаги кристалланиш соҳасини ташкил этади. $e_2 \cdot l \cdot E$ – кристалланиш йўли. $e_2 l$ - бўлаги кристалланиб бўлган KCl миқдорини кўрсатади. $lE - e_2 l$ ёки E комплексларидаги 1кг сувда кристалланиб бўлган $NaCl$ миқдорини кўрсатади.

Келтирилган қийматлар $NaCl$ ва KCl ўқлардаги координатлари фарқига тенг. Биринчиси белгиловчи диффузия ҳодисаси бўлиб, эриётган хом-ашёнинг сирт қисмидаги кристалллар суёқ фаза ҳажмига ўтади, иккинчиси муайян шароитда асосида гидратланиш кимёвий реакциясида эриётган хом-ашёнинг сирт қисмидаги жараёнларнинг кинетик нуқтаи назаридан фарқи шундаки, диффузия суёқликнинг оқим тезлигига ва гидродинамик шароитига боғлиқдир. Ҳаракат эса, сезилмас таъсир қилади.

Бошланғич кристалларнинг узлуксиз пайдо бўлиши ва уларнинг ўсиб бориши туфайли кристалланишнинг барча маҳсулоти ҳар доим полидисперс ҳолатда бўлади. Эритмада бегона моддаларнинг иштироки (масалан, KCl нинг кристалланишида $NaCl$ нинг иштироки) аралаштириш жараёнларини секинлаштиради, майда дисперс кристалларнинг пайдо бўлишига олиб келади ва айниқса, KCl нинг эвтоник эритмалардан кристалланишини секинлаштиради.

Ёппасига кристалланишда кристаллар ўлчамини катталаштиришда найча қуйиб кристаллизаторлардан кристал суспензиясининг айланишини ташкил этиб ҳамда йирик дисперсли фракцияларни олиб бориб қўйиш орқали амалга оширилади.

Кристалларнинг ўртача ўлчамини катталаштиришга эритмани аста- секин совутиш йўли билан ҳам эришса бўлади. Калий хлор ишлаб чиқариш технологик режимини танлаш учун $KCl-NaCl-H_2O$ системалари физик кимёвий характеристикасидан фойдаланилади.

KCl ни галургия усулида ишлаб чиқаришни энг муҳим операцияларидан бири эритиш – рудани иситилган (ишқорда) қайтар ишқорда эритиш тузли суспензияни ёрқинлаштириш (типиклаштириш) олдинги босқичларда олинган вакуум – кристаллизация кучли ишқорда KCl кристалларини ажратиш. Тўйинган эритмадан ажратиб уни қуритиш. 1.4-расмда KCl ишлаб чиқаришнинг схемаси кўрсатилган.

Маъдандан силвинитни эритиб олиш бир нечта (одатда 3 та) шнекли эритувчиларда амалга оширилади. Эритгичларни шакли ва уларни сони аҳамиятга эга эмас. Шунинг учун

APRIL 27-28, 2023

бошқа эритгичга (мисол учун колоннаги ёки қайновчи қатламли эритувчиларга)
 ўтилганда уларни сони ўзгариши мумкин.

1.4-расм. Галургия усулида силвинитни қайта ишлаш принципиал схемаси.

Маъдан ва эритувчи эритманинг бир-бирига нисбатан ҳаракати муҳим аҳамиятга
 эга, яъни жиҳозлардан ўтиш кетма-кетлиги ва қурилма ичидаги оқимларнинг йўналиши.
 Биринчиси ташқи, иккинчиси эса ички тўғри ёки тесқари оқимда деб аталади. Ташқи
 қарама-қарши оқимда (1.5-расм) маъдан (а) эриткичдан 1-2-3 тартибда, эритувчи (б) 3-2-1
 қарама-қарши тартибда ўтади. Ташқи қарама-қарши оқим ички оқимга қараганда,
 жараённи ташкил қилишда қўшимча мураккабликлар ҳосил қилмасдан, катта
 ҳаракатлантирувчи кучга эга. Шунинг учун маъданлардан KCl эритишда ташқи қарама-
 қарши оқимли усул ишлатилади.

1.5-расм. Уч хил эритувчида силвинитни методик ажратишнинг оқимлар
 схемаси

1.6-расм. Учта эритувчида силвинитни эритишнинг иккита вариантдаги схемаси

Ташқи қарама-қарши оқимлар схемаси, биринчи эритувчида турли йўналишли оқимларнинг бири-бирига таъсир муносабатлари 1.6-расмда кўрсатилган. Эритувчида эрувчининг концентрациясини ўзгариши тўғри ёки қарама-қарши оқимини танлаш билан боғлиқлиги 1.7-расмда кўрсатилган.

Намоқобдаги қарама-қарши (эритувчи ичидаги) оқимда KCl концентрацияси аралаш-мада кўпайиши сезилмайди, (1 схема. 1.6-расмга қаранг), лекин $NaCl$ концентрацияси тез ўсади. Сўнгра (2-схема) KCl концентрацияси секин ошиб, $NaCl$ концентрациясига тенглашади. Чиқишда концентранган эритма таркиби иккала ҳолатда ҳам эвтектик таркибга яқинлашади. 1-схемада (~1,5 баробар) маъданни тўғридан-тўғри эритиш вақтини икки марта тежайди.

Амалда намоқоб эритилиши (тузни ажратиш) биринчи эритувчида тўғри, қолганлари эса тесқари оқимда олиб борилади. Қаттиқ фазанинг шнекли эритувчида бўлишининг умумий вақти ўртача 20 минутдир.

1.7-расм. А.Б.Здановекский маълумоти бўйича силвинитни 100° да қарши оқим (1) ва тўғри оқим (2) усули билан эритиш жараёнининг характеристикаси.

Эриш температурасига тенг ораликда кўриб чиқилади. Аммо, ўртача қилиб 105°C 1-эритмада 110°C -2-эритмада ва 65-75°C 3- эритмада қабул қилиш мумкин. Концентрат тиндирилгандан кейин 95°C температурада бўлади. KCl кристалланиши вакуум-кристаллизатор қурилмасида амалга оширилади (ВКК). Таркиби эвтоник бўлган эритмадан бўлади. Шунинг учун кристаллар силвинит ва галит билан ифлосланиши мумкин, ундан ташқари KCl ни жуда майда заррачалари ҳосил бўлиши мумкин. Кристалланиш паст интенсивликда кўп босиқчили қурилмада майда фракцияларни циркуляция қилиш майда

APRIL 27-28, 2023

фракцияларни чиқариб ташлаш ёки уларни конденсатда эритиш билан ўтказилади. Кристалланиш охириги температураси конденсатордаги совутилган сувни температураси билан аниқланади ва қиш фаслида 17 ёзда -27°C ташкил қилади. **Сокли** буғни совитиш учун айланма эритма ишлатилади, уни қарама қарши йўналишда юборилади. Бу концентрланган эритмани 50% иссиқлигини утилизация қилади.

REFERENCES

1. А.В.Белотсветов, С.Д.Бесков, Н.Г.Ключников Химическая технология. М."Просвещения". 1976.
2. Қ. Фафуров, И. Шамшидинов Минерал ўғитлар ва тузлар технологияси. Т.: “Фан ва технология”. 2007
3. М.Э. Позин Технология минеральных удобрений. Л.: Химия 1965
4. Технология калийных удобрений / Под ред.В.В.Печковского. - Минск: Вышэйшая школа, 1978.-304 с.
5. Титков С.Н., Мамедов А.И., Соловьев Е.И. Обогащение калийных руд. - М.: Недра, 1982.-216 с.
6. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений: Учебник для ВУЗов. - Л.: Химия, 1989.-С. 263-295
7. Кашкаров О.Д., Соколов И.Д. Технология калийных удобрений. - Л., Химия, 1978. - 248с.
8. Грабовенко В.А. Производство бесхлорных калийных удобрений. - Л.: Химия, 1980. - 256с.
9. Александрович Х.М. Основы применения реагентов при флотации калийных руд. - Минск: Наука и техника, 1973. - 296 с.